

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич

Бухоро давлат педагогика институти

“Ижтимоий фанлар” кафедраси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504905>

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ – ЖАМИЯТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ ВА КИШИЛАР ТИНЧЛИК МАДАНИЯТИНИНГ УЗВИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада коррупцияга қарши курашиш борасида Ўзбекистон, Сингапур ва АҚШ тажрибаларидан айрим таҳлилий масалалар келтирилган ва бу жамиятнинг ички томондан тинчлик ва барқарор ривожланишига салмоқли ижобий таъсир этиши тадқиқ этилган. Сингапурнинг собиқ бош вазири Ли Куан Юнинг “Учинчи дунёдан – биринчисига. Сингапур тарихи: 1965-2000” деб номланган асарининг мазмун-моҳияти, “Сингапур тажрибаси” кўплаб амалий сиёсатнинг қиёсий-назарий, аксиологик каби методлари орқали айрим таҳлиллар тақдим этилди.

Калит сўзлар: коррупция, қонун устуворлиги, ҳалоллик, тинчлик, барқарорлик, тараққиёт, жамият.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ МИРА ЛЮДЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены некоторые аналитические вопросы из опыта Узбекистана, Сингапура и США в борьбе с коррупцией, и изучено, что она оказывает значительное положительное влияние на мирное и стабильное развитие общества изнутри. Бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю суть работы называлась «Из третьего мира в первый. История Сингапура: 1965-2000 годы», «Опыт Сингапура», некоторые анализы были представлены с помощью сравнительно-теоретического и аксиологического методов многих прикладных политик.

Ключевые слова: коррупция, верховенство закона, честность, мир, стабильность, развитие, общество.

THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS AN INTEGRAL PART OF SOCIETY'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PEOPLE'S CULTURE OF PEACE

ANNOTATION

This article presents some analytical issues from the experiences of Uzbekistan, Singapore, and the United States in the fight against corruption, and it is studied that it has a significant positive effect on the peaceful and stable development of the society from the inside. The former Prime Minister of Singapore Lee Kuan Yew "From the Third World to the First. The essence of the work called "Singapore's history: 1965-2000", "Singapore's experience", some analyzes were presented through comparative-theoretical and axiological methods of many practical policies.

Keywords: corruption, rule of law, honesty, peace, stability, development, society.

Маълумки, жамиятда коррупцияга қарши курашиш ички маънавий барқарорликни, маданий ривожланишни, кишилар турмуш тарзида ҳалоллик каби кўплаб аксиологик қадриятларни мустаҳкамлайди. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросими”даги нутқида (19.12.2023, Тошкент) “Коррупция бутун инсониятга, барча жамиятлар асосига, иқтисодий тараққиётга зарба берадиган, қонун устуворлигини бузадиган ва халқнинг давлат сиёсатида ишончини кескин сусайтирадиган, демократик институтлар ривожига тўсқинлик қиладиган хатарли таҳдидир ва у барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасидаги режаларимизга ҳам жиддий путур етказди”[1], деб таъкидлашлари бежизга эмас, албатта.

Ўзбекистон Республикасида 2017 йил 3 январда “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинган. Бу ижтимоий адолатни қарор топтириш, суверен ташки сиёсий ва иқтисодий сиёсатни юритиш, ички сиёсатда мустаҳкам давлатчилик ва фуқаролик жамияти институтларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш йўлидаги дастлабки қатъий қадамлардан бўлди.

Ҳали бу борада юртимизда аниқ ишлайдиган ва барча ижтимоий қатламларга маълум бўлган/эълон қилинган пухта механизм ишга солиниши керак – ўйлаймизки, *Сингапур* ва *Швеция* каби давлатларнинг тажрибасини ўрганиш, таҳлил қилиш ва институционал механизмларни қатъият билан ишлаб чиқиш, амалиётга жорий этиш, кўплаб соҳалардаги ислохотлар сингари изчил ва ягона сиёсат, ёки коррупцияга қарши курашиш бўйича янги бир *Миллий Дастур*ни қабул қилиш фурсати етилишига имкон яратарди, деб ҳисоблаймиз. *Бу соҳада ягона бир институт – яхлит сиёсат олиб борувчи ваколатли орган керак бўлади, деб ҳисоблаймиз.*

Ҳали, бу соҳада анча ишлар йиғилиб қолганини кўришимиз ҳам мумкин ва бу масала ниҳоятда чуқур мушоҳадага эга, айтиш керакки, қонуннинг барчага бир хил ишлаш механизми ишга тўлиқ тушурилгунга қадар бу масала ижтимоий ва сиёсий масала бўлиб қолаверади. Қонуннинг 3-моддасида шундай таъриф берилган: “коррупция-шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек, бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиши” [2, Б.1].

Биринчидан, қонунда коррупция моҳияти янаям очиқланиши керак. Масалан, мансабдор шахс, ёки хоҳлаган шахсга нисбатан тақдим этилган “хизмат” коррупциями ёки йўқлигини нима ёки ким, қандай механизмлар билан аниқлайди? Бунинг қонуний ечими ва сиёсий адолат нуқтаи назари инобатга олинганми?

Иккинчидан, “манфаатлар тўқнашуви”ни ким ва қайси ишончли манба орқали исботлайди? Ушбу масала ҳам, оддий халқдан кўра кўпроқ сиёсий, иқтисодий ва бошқа элита турларига таълуқли эмасми?

Учинчидан, Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш агентлигида шундай ваколатлар борми, аниқроғи “чекланган имкониятлар” доирасида самарали механизм тақдим эта оладими? Шу ва бошқа шу каби саволларга жавоб топиш мақсадида Сингапур тажрибасини бир таҳлилий нуқтаи назардан ўргансак, ўйлаймизки, керакли ишлар кўлами ва маҳсулдорлиги аниқ-равшан намоён бўлади.

Дунё тан олган сиёсатшунос олим *Генри Киссенжер Ли Куан Ю*нинг “*Учинчи дунёдан – биринчисига. Сингапур тарихи: 1965-2000*” деб номланган асарига кириш сўзи ёзиб берган ва унда ғарб ва шарқ давлатчилиқ қурилиши, фуқаролик жамияти, демократия ва демократик идеаллар ҳақидаги айрим қиёсий фикрларни келтиради ва Сингапур танлаган йўл – фақатгина ғарб дунёсига оид бўлган либералистик йўлни тўғри танлангани ҳақидаги фикрларни келтиради. Ли Куан Юнинг ўзи ҳам шундай йўлни Сингапур мустақиллигидан сўнг танлаб тўғри қилганини асари давомида таъкидлаб ўтади. Ли Куан Ю бу китобида ўз жамиятининг келажagini танлашда коммунистик мафкура ва миллатчилиқ нигилизми ўртасидаги мураккаб бир даврда қатъиян демократик, аниқроғи, либерализм ғоялари ва идеаллари томон ўз давлатини бошлаганини ёзган.

Бунда, яъни *давлатчилиқ қурилиши ва бошқарувида энг катта хавф-хатар сифатида эса коррупция ва уруғ-аймоқчилик ҳолатини кўрсатади ва бунга кўплаб вазирлар ва раҳбарларнинг ушбу ҳолат бўйича фақатгина қонун устуворлиги доирасида жазога тортилиш ҳолатини ва жамоатчиликда ҳалол меҳнат ва ўз билими ва лаёқатига ишончи уйғотиш ҳақида ёзади*. Г.Киссенжердан битта иқтибос келтирамыз: “Ҳар бир улғувор натижа, аввало амалга ошишидан олдин – бу шунчаки бир орзудир, у эса давлат ҳақида орзу қилди – бу давлат шунчаки яшаб қолмайди, балки, бошқа давлатлардан ўзиб кетади. Ресурсларнинг чекланганлиги интелектда устунлик билан, интизом ва кашфиётчилик орқали қопланиши керак эди. Ли Куан Ю ватандошларини аввал улар бирор марта ўз мажбуриятлари деб ҳисобламаган ишни қилишга чорлади: бошланишида ўз шаҳарларини тозалаш, бундан кейин (эса), барчага ажойиб ишни кўрсатган ҳолда, қадимдан қолган қўшниларга душманлик ва ички этник келишмовчиликларни бартараф этди” [3, Б.11].

Ли Куан Ю китобининг 12-боби “Коррупцияга қарши кураш” деб номланган ва Сингапур давлатчилиқ қурилиши, халқ ҳаётининг қайси соҳалари коррупция ва қариндош-уруғчиликка ботиб кетгани ва қандай қилиб ҳукумат шахсий намуна кўрсатиб, ҳалолликка эришилганини аниқ далиллар орқали ёритиб берган.

Аслида Сингапурда 1960 йилда “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинганидан сўнг, *Ли Куан Ю*, ишни фақатгина ўзига бўйсунувчи (Бош вазирга – Д.Б.Шарипов) Бюро (Коррупциавий фаолиятни тергов қилиш Бюроси) ваколатларини кенгайтириш ва мансабдор шахсларнинг ойлик маошларини кескин кўтаришдан бошлади. Давлат мансабдор шахсга бошқа тадбиркорлик соҳасида, қанча маош олиши мумкин бўлган бўлса, дейлик, юридик ёки консалтинг фирма раҳбари сифатида тадбиркорлик билан шуғулланганида, худди шунча маош тайинлаган. Бу ўша давр учун ниҳоятда катта маблағ бўлган. Ижтимоий адолат тамойилига амал қилинган.

Ли Куан Ю ўзининг “*Учинчи дунёдан – биринчисига. Сингапур тарихи: 1965-2000*” деб номланган асарида “юксак ахлоқий принципларни тарғиб қилишни, коррупцияни йўқ қилиш учун энг яхши ишларни ва қатъий уқтирмаларни бошлаш – осон, лекин бу эзгу ҳаракатлар билан яшаш – қийин. Айниқса, жамиятда коррупция аъанавий ҳаёт тарзига айланганда (якқол кўзга ташланади – Д.Б.Шарипов). Бунинг учун кучли етакчилар ва ҳар қандай истисносиз қонунбузарлар билан қатъий курашиш керак” [4, Б.63], деб таъкидлаган эди.

Ли Куан Ю “Нафс ғавғоси ҳамма ерда бор, нафақат бир Сингапурда”, дейди, лекин у билан самарали курашиш механизмлари амалда ваколатли орган томонидан жорий этилди. Ли Куан Ю Бош вазир этиб сайланганида 35-36 ёшлиқ навқирон йигит бўлган, Кембриж таълими орқали хитойликлар ва бошқа осиеликларнинг коррупцияга бўлган нафратини ҳам сезган ва шунга амин бўлганки, бу жамият тинчлиги ва тараққиётига энг катта хавф ҳамдир.

У ҳукумат тепасига келганда очиқ – ойдин қуйидаги йўналишларда коррупция ҳолатлари мавжуд бўлган: аэропортларда сайёҳларни божхона ва эмиграциявий назорат идораларида; йўлларда полиция ходимлари автомобил эгаларини сақлашганда; ҳукумат аъзолари ва мансабдорлар совға-салом ва яширин-хуфёна иқтисодиётни ривожлантиришганида; ҳаттоки, йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда ҳам эътибор ким тарафда бўлиши учун порани ишга солишганини таъкидлаган. Шу сабабли ҳам 1959 йил июнда бўлиб ўтган қасамёдида Ли Куан Ю ва унинг сафдошлари шахсий ва ижтимоий ҳаётда ҳалоллик белгиси сифатида оқ кўйлак ва оқ шим кийишади ва буни халққа маълум қилишади ва Бош вазир бутун умр ҳалоллигига содиқ қолади.

Сингапур давлати табиий ресурслари мавжуд бўлмагани ҳолда, ҳаттоки, ичимлик сувини ҳам Малайзиядан денгиз орқали қувурлар ёрдамида тортиб келтирган, инсоннинг ҳалол меҳнати, пешона териси ва илми, профессионал даражаси билан умргузаронлик қилишни кундалик турмуш тарзига айлантирган ноёб шаҳар-давлатдир.

Сингапур тажрибасида 3та асосий принцип кўзга ташланади.

Биринчи принцип – меритократия принципи (сўзма сўз “муносиблар бошқаруви” деб таржима қилинади) – клептоқратлар (“ўғрилар ҳокимияти”)га қарши; хоҳлаган ижтимоий табақадан қобилиятлиларни қидириш ва мансабга қўйишни мақсад қилади; энг яхшилар, қобилиятларни юзага чиқариш ва ривожлантириш – давлат бошқарувининг бош (сиёсий) парадигмаси ҳисобланади. *Сингапурда қобилиятлилик даражасини давлат хизматчисининг рейтингини ҳал қилади.* Сингапур элита гуруҳини 200та шундай “қобилиятлилар” ташкил қилади ва бу 200талик рейтинг объекти ҳисобланади. Сингапурлик раҳбарлар, олимлар, халқ ва тадбиркорлар “Энг яхшилар давлат ташкилотлари ва структураларини бошқариши керак”, деган хулосага келишган[5, Б.3-4].

Иккинчи принцип – прагматизм. Давлат ривожланиши учун қандайдир мафкура ортидан бориши эмас, балки, барча мавжуд барқарорлик ва тараққиёт йўлларида энг яхшисини ўзлаштиришни мақсад қилади. Ли Куан Ю номидаги Сингапур давлат сиёсати институти ректори К.Маҳбубани, энг яхши принциплар ва малакаларни ўзлаштириш давлат сиёсатининг асосини ташкил этишини таъкидлаган. Масалан, Европадаги Роттердам порти нусхаси асосида Сингапур портларидан бирининг қурилганини мисол тариқасида келтирган [6, Б.4-5].

Учинчи принцип – Сингапур тараққиётининг асоси – ҳалоллик. Сингапур ҳокимият бўғинларида ҳалоллик ахлоқнинг юксак тушунчаси бўлиши билан бирга, муваффақиятли ишнинг энг дастлабки шартини ҳамдир. ***Сингапурда ҳалоллик давлат хизматчисининг ҳуқуқи ва давлат имиджи сифатида ҳам қаралади.*** “Узоқ яшашни мақсад қилувчи барча жамиятлар ҳалоллик принципини қўллаб-қувватлашлари керак. Бўлмаса, жамият яшаб кетолмайди”, деб таъкидлаган эди Ли Куан Ю [7, Б.24-26].

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Сингапур жамиятида бир феномен алоҳида кўзга ташланади – давлат ва нодавлат бўғинлари коррупцияни “умум қабул қилмаслик” феноменидир. Бу бирор бир давлатда бунчалик узлуксиз тенденция-жараён ёки маданиятнинг ўзаги сифатида кўрилмаган. Масалан, АҚШнинг коррупцияга қарши курашиш стратегияси билан қиёсласак, масала ойдинлашади.

АҚШ ахборот бюллетенида Джо Байден администрацияси коррупцияни “демократия емирувчиси”[8, Б.1.], деб таърифлайди.

Байден-Харрис администрацияси АҚШ тарихида илк бора коррупцияга қарши курашишни АҚШ миллий хавфсизлик стратегияси (АҚШнинг коррупцияга қарши курашиш стратегияси тарзида) таркибига қўшишди. Энди, АҚШ биргина демократияни халқаро тараққиёт агентлиги (USAID) орқали талаб қилмай, глобал даражада коррупцияга қарши курашишни ҳам талаб қила бошлайди. 2021 йил 3 июнда АҚШ Президенти Джо Байден “Коррупция АҚШ миллий хавфсизлигига, иқтисодий тенглигига, камбағаллик билан курашиш ва тараққиёт бўйича глобал ҳаракатлар, шунингдек, демократиянинг ўзига хавф туғдиради”[9, Б.1.], деб таъкидлаган эди.

АҚШда коррупция жамоатчилик ишончини суистеъмол қилувчи, ҳукуматнинг ўз фуқаролари эҳтиёжлари олдида нўноқ қилувчи жамиятдаги касаллик, деб қаралади ва куйидагиларга олиб келади:

- Ижтимоий, сиёсий, иқтисодий нотенгликни кучайтиради ва жамиятда кутблашишга (бўлинишга) олиб келади;
- Умумий соғлиқни сақлаш ёки сифатли таълимни тақдим этишдаги инқирозларда давлатнинг таъсирчан чорасига халақит қилади;
- Тадбиркорлик қатлами ва иқтисодий имкониятлар аҳволини ёмонлаштиради;
- Конфликтларга олиб келади;
- Ҳукуматга нисбатан ишончни сўндиради;
- Кимки шахсий фойдаси учун ҳокимиятдан фойдаланса, у нафақат моддий бойликларни ўғирлайди, балки, фаровонлик ва инсоний кадр-қимматни ҳам (оёқ ости қилади)[10, Б.1.].

АҚШда фаол фуқаролар, журналист-суриштирувчилар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларидан коррупциявий ҳолатнинг олдини олишда кенгроқ фойдаланишади – коррупцияга қарши курашиш сиёсати субъектлари ҳисобланади. Сингапурда ҳам оддий фуқаролар ва уларнинг оиласи бу ҳақда хабар етказса, ҳимояга олинади. Ҳаттоки, Сингапурда фуқаро шу масалада бирор нарсани билса-ю, полиция билан ҳамкорлик қилмаса, жудаям катта жарима тўлайди, ёки бир йилга қамалиши мумкин.

АҚШда федерал вазирликлар йилида бир марта Президентга коррупцияга оид ҳисобот тақдим этади, ташқи сиёсатда эса АҚШ бу борада халқаро молия ташкилотлари ва ҳамкор-давлатларга ҳам ўз стратегиясини сингдиришни кўзлаган. АҚШ халқаро **“антикоррупциявий архитектура”** тарафдорлигини эълон қилган ва бунда кўп томонлама ташаббуслар, мажбурият ва стандартларни ҳам ишлаб чиқиш, мустаҳкамлашда, ҳар доимгидек ва деярли барча соҳада бўлгани каби, лидерликни мақсад қилган.

АҚШда коррупцияга қарши курашиш ички тенденция сифатида озрок, ҳар доимгидек ташқи сиёсат, дипломатик хизматлар орқали “ташқи феномен”га айлантирилди, айниқса, Джо Байден ҳукумати даврида шунга зўр бир зўриқиш кўрсатилляпти. Сингапурда эса бу масала ташқи эмас, аксинча, жамиятнинг ички феномени, маданияти, ички тараққиёти ва жамият тинчлиги асоси сифатида қаралади. Сингапурда бу кўрилатган масала барча кишиларнинг этика ва ички маданият тимсоли сифатида кўрилса, АҚШда ҳар доимгидек, коррупцияга қарши курашиш навбатдаги сиёсий риторика ёки ҳукмронлик сиёсати маҳсулига айланиб бормоқда.

Сингапурда “ҳокимият фазилатларни оширади”, “ҳокимият инсонни рўёбга чиқаради” деган меритократик хулосалар жамиятга сингдирилганки, инсон ўз устида ишлашни бир умрлик иш ёки ишнинг, ҳар қайси ишнинг мағзи, деб қаралади. Биз бундай ёндашувни дунё давлатчилики бошқаруви амалиёти ва тажрибасида жудаям оз учратамиз. Чунки “лимондай сиқиб” ишлатадиган, сўнг итқитиб юборилган даврлар кадрлари, иқтидорли ёшлари ёки жамият ичидаги коррупция ҳолатлари билан ёки мантиқсиз тоталитар зўравонлик, шунингдек, мутлоқ камбағаллик шароитларида, айниқса, Собик Иттифоқ “талвасаси” даври айрим республикаларида жамики тараққиёт кушандасига, инсонни сўзда улуғлаш, амалда бир тийинга ҳам олмайдиган даврлар ўтти, бу ҳақиқий зиёлиларда сезилди – бир авлод йўқотилди, деб хулосалар ҳам қилинганди.

Шунда инсон “йўқотилди”, “унутилди”, лекин ҳаммаси унга, фақатгина унга, аталдиям...Собик Иттифоқда бир ақида бўлган: “Ҳаммаси зўр !”, “Ҳаммаси яхши”. Раҳбариятда бундай кайфиятни ҳосил қилиш ҳукуматни халқдан айирган, одамлардаги (давлатга нисбатан, давлат ташкилотлари, банклар ва жамиятнинг барча секторларига, умуман олганда эса, барча-барчасига нисбатан) ишончни сўндирган, ҳаммани коррупция ботқоғига ботирган. Бундай ҳолатда эса мунофиқ, иккиюзламачи, сўзамол, лаганбардор, жоҳил тоифалар бошқарув соҳаларини эгаллаб олади.

Энг олий даражада қарсақбозлик, энг куйида қоғозбозлик кучаяди. (Халқ азобга кўйилади: қоғоз кўплигидан – шу сабабли ҳам Собик Иттифоқ давридан кишилар онгу тафаккурида “милиса билан дўхтирга ишинг тушмасин”, қабилидаги ҳукм айнан шу соҳалардаги ўз вақтидаги қоғозбоғлик, расмиятчиликнинг ҳаддан зиёд кўплиги билан изоҳланиши мумкин.) Қоғозда иш бажарилади, амалда эмас; амалда ҳеч нарса қилинмайди. *Инсон давлатга, ҳукуматга ишонмай кўяди. Инсон давлатга, ҳукумат иддаоларига хизмат қилади.* Коррупциянинг энг жирканч кўриниши – мана, яқин Собик Иттифоқ тарихидан лавҳалар.

Ҳамма гап стереотипларда, эскирган ва самарасиз тоталитар онгни бу раҳбарият ўзидан тозалай олмаганида эди, бунинг иложи ҳам, маънавий мезон ёки талаби ҳам йўқ эди; тағинам маънавий онгни, дейлик, диний онгни ҳам ижтимоий онгдан сиқиб чиқарилганида ҳам эди. *Чунки дин бор бўлган жойда, хулқ/этика ҳам бўлади, ҳалоллик ҳам бўлади.* Сингапур тажрибасидан кўрдикки, бу ягона мезон, ҳамки инсоний этика асосидир. Коррупцияни буткул йўқ қилишнинг бошқа қайси мезони ёки дастури бор унда – а ?! Бу масалани тегишли қатлам, айнан бошқарув қатлами чуқурроқ, астойидил ўйлашлари лозим эди. Ушбу озчиликни ташкил этувчи қатламни сиёсий фанларда элита, деймиз.

Элита эса ҳар доим мавжуд бўлган. Халқнинг давлатга бўлган ишончини тиклаш осон эмас – буни тиклаш осон эмас, халқни ичига кириш ҳаммага ҳам эмас, покликка, мусаффо ва муқаддас динимизга чиндан ҳам қайтиш осон эмас. Чунки тузум, қанчалик “демократлаштирилмасин”, қолдиқ стереотипларга ботиб кетганди; Собик Иттифоқнинг “Ура! Ура!”си кулоқларда қолиб кетганди... Собик Иттифоқ парчаланишига сабаблардан биттагинаси ҳам шу коррупция иллоти эди. Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Ш.М.Мирзиёев томонидан келтирилган куйидаги хулоса кўп нарсани изоҳлайди: “Башарият тарихига назар солсак, коррупция иллоти ҳатто энг қудратли ва энг кучли давлатларни ҳам жар ёқасига олиб келганига ва тўлиқ пароканда қилганига гувоҳ бўламиз”[11].

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 14-моддасида “Давлат ўз фаолиятини *инсон фаровонлигини* ва *жамиятнинг барқарор ривожланишини* таъминлаш мақсадида қонунийлик, ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари асосида амалга оширади”, деб белгиланган. Бунда алоҳида таъкид ўринлики, давлатнинг инсонпарвар демократик сиёсатининг моҳияти учта принцип билан белгиланмоқда: қонунийлик, ижтимоий адолат, бирдамлик принциплари [12,Б.38]. Ушбу принципларни коррупцияга қарши курашиш давлат сиёсатининг асосий принциплари, деб ҳам қабул қилинишимиз ва амалий ҳаётга изчиллик билан тадбиқ этишимиз лозим.

Айнан муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан дастлабки қабул қилинган қонунларидан бири “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун бўлгани бежизга эмасди. Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев “коррупцияга қарши курашиш ҳар бир соф виждонли инсоннинг, демократик жамият ва давлатнинг муқаддас бурчидир”[13], деб таъкидлашлари бекорга эмас, албатта. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўтказилаётган ислохотлар кўлами кенглигига қарамай, жамиятимизда ҳалиям меритократик принциплар тўлалигича сингиганича йўқ.

Шу билан бирга, ушбу принципларни амалга оширишнинг амалий сиёсий дастури ишлаб чиқилиши лозим. Жамиятдаги айрим товламачи тоифаларнинг алдовлари, ваъдалари, поралари – уларнинг ушлангани қанча, ушланмагани қанча, эътиборга олинмагани қанчалигини Коррупцияга қарши курашиш агентлигидан ҳам кўра, прокуратура ва ички ишлар органлари расмий веб-саҳифаларида, расмий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда бу каби расмий маълумотларни кўплаб кузатишимиз мумкин. Шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, халқ адашса ҳамки, ҳаммасини кўриб туради – уни тўғри йўлга бошлаш учун раҳбарият мавжуд – сайланган ё тайинланган – пора олиш ва беришга қарши “*муросасозлик маданиятини* ички маданияти билан раҳбарларнинг ўзи ОАВ орқали халққа кўрсатсин – исботласин, қани, кўрайлик-чи ?!”, дейдиганлар ҳам йўқ эмас.

Бу масалада декларация тўлдириш билан халқ ишончини қайтариб бўлмайди. Бугунги кунда эса жамиятимизга аниқ ишлайдиган механизмлар керак, Ватанга дахлдорлик ва Ватан туйғуси керакдир. Шу билан бирга жамиятимизда “истеъмол саватчаси” тўғрисидаги қонун ва расмий муносабат аниқ-равшан ишлаб чиқилиши керак. Ватан туйғусини оддий фуқародан сўрашдан олдин, раҳбарнинг ўзи намуна бўлиши керак.

Тўғри, фуқаролар ҳам шу кўча, шу қишлоқ меники, шу шаҳар, шу туман меники, шу вилоят, шу юрт меники, деган қарашни жила курси тозалик ва санитария, муомала ва пок инсоний муносабатларда кўрсатиши керак – кишилар маънавий оламида юксак инсоний ва ахлоқий фазилатлар билан бирга, уларда коррупцияга қарши мурасасизлик маданиятини қарор топтиришимиз керак. Инсон ҳаққи-хурматини кишиларнинг ўзида ҳурмат қилиш маданиятини юксалтиришимиз керак.

Бунга эришишнинг қийин йўллари йўлаб топиш шарт эмас, бу меҳнаткаш халқимизнинг азалий тийнатида мавжуд, аслида. Аксинча, замонавий механизмларни кенгрок жорий этиш керак. Масалан, замонавий ижтимоий тармоқлар ва замонавий кишилараро муносабатларнинг ўзи етарлича асосдир. Зеро, муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “онги ва қалби болалиқдан “ҳалоллик вакцинаси” билан эмланган янги авлодни камолга етказиш устувор вазифамиздир”.

Шунда муносабат билдиришнинг бир ёрқин мисолини келтириш ўринли бўларди. Бир йил олдин Хитойнинг бир шаҳрида бой бир фуқаро ёқилғи қуйиш шаҳобчасида хизмат қилаётган аёлга қуйилган бензин учун пулни ерга улоқтиргани сабаб, хизматчи-аёл хўрланганидан йиғлаб юборди, бу эса камерага тушиб, бутун дунё бўйлаб ижтимоий тармоқларга кенг тарқалди – ҳеч бир фуқаро қайта шу ёқилғи қуйиш шаҳобчасидан ёқилғи олишни истамади, халқ бу аёлни қўллаб-қувватлаб, тадбиркорга тегишли “ижтимоий босим”ни амалга оширди – Ватанга дахлдорлик одамларга дахлдорликдир, улар қариндошларимиз бўлишмаса ҳам, улар ҳам инсондир; инсонга эса инсондай муомала қилиниши керак, токи, у ўзини инсон эканлигини ҳис этсин.

Ватан шу рўзгор ошиёнлиги дардида яшайдиган, жамиятни ташкил қиладиган тирик кишилардан иборатдир, албатта, улуғ аждодлар ёди ва келгуси авлод олдидаги масъулият ҳисси унутилмаган ҳолда. Асл жавҳар масала шу. Инсонийлик мезони ва ҳалоллик қонунияти онгимиз, ҳаётимизнинг ҳар бир жабҳасига қатъиян сингимас экан, жамиятдаги муаммоларни бартараф этиш, барқарор ривожланиш ва тараққиёт сари дадил қадам ташлаш қийин бўлади... Гоҳида маҳаллий даражадаги матбуот котибларининг “юз фоиз масала ҳал этилди – унча фоизи жойида ҳал этилди, бунча фоизи ўрганишга берилди” деганини ўқиймиз, эшитамиз, кўрамиз – бир мажлисда шунча муаммо ҳал қилинса, жамиятда муаммолар йиғилмасди, “ютуб”даги айрим ОАВ вакиллари, фуқароларнинг бевосита мурожаатлари ўрганилса, сиёсий ҳокимият вакилларининг фуқаролар мурожаатлари ёки кишилар муаммоларини ҳал қилиш бўйича PR қилишлари ортиқчадек туюлади – “ҳой, сал, эви билан-да, ахир”, дейдиганлар йўқ – унда, эшитилмаган муаммолар сони ва кўлами қанча ?!

Ҳозирги кунда жамиятимизда коррупцияни йўқ ҳам, бор ҳам деб бўлмайдиган ҳолга келдик – нима учун – чунки олий ўқув юртларида коррупциявий ҳоллар буткул қисқартирилди, (бу эса олқишга лойиқ) механизм ишлаб кетди – хусусий олий ўқув юртлари ҳеч бир истисносиз талабаларни қабул қилипти, талабгор фуқаро хоҳ давлат бўлсин, хоҳ хусусий олий ўқув юртига тегишли қонунчилик доирасидаги контракт суммасини тўлаб, ўқишга қабул қилинпти, гарчи узлуксиз таълим соҳасида айрим ўзгаришлар қилинаётган бўлса – да.

Соғлиқни сақлаш тизими, ишга кириш каби масалаларда, ер олди-сотдиси каби ноқонуний ҳолатларни ОАВда, айниқса, интернетдаги ижтимоий тармоқларда коррупция ҳолатлари ҳақидаги расмий муносабатларни ҳам кузатяпмиз.

Жамиятимизда коррупция шу ва бошқа шу каби соҳаларда кўзга ташланмоқда, ҳали халқнинг тили ва дилида бу каби соҳалардан розилик, давлатга ишонч ва миннатдорлик туйғулари тўлиқ шаклланган эмас. Барибир, бизда кишилар онгу тафаккурида ибрат-намуна, ёки “катталар ибрати” сал етишмаётгандек туюлади. Собиқ Иттифоқ даврида ва ундан сўнг дастлабки истиқлол йилларидаги мураккаб иқтисодий сиёсат, инфляция ва пул алмашинуви(сўм купонлар жорий этилиши) даврида халқнинг айрим қатлами Собиқ Иттифоқ даврида бўлган “давлатга бўлган ишонч”и бўйича банкларга қўйилган пуллари арзимас пулга “айланиб қолган”идан ўша ишончни йўқотишганди.

Ҳалиям айрим одамлар давлатдан ҳадиксираб иш кўришади, асло банкка омонат қўйишмайди ва банклардан қарз олишмайди. Ваҳоланки, тизимли ислохотлар бу каби соҳаларда ҳам халқ ишончини қайтаришни талаб қилмоқда, бундан ташқари, жамиятимизда кенг кўламда янги қатлам, тадбиркорлар қатлами ҳам шаклланиб улгурди. Ҳали ҳокимият идоралари ва мансабдор шахслар халқ ишончини қайтарган эмас. Бундан ташқари, муҳтарам Президентмиз Ш.М.Мирзиёев сиёсий ва ҳуқуқий соҳалардаги ислохотлари самараси ўлароқ, судьялар маошлари кўтариб қўйилди, адвокатлар мақомини юксалтириш бўйича ишлар қилинмоқда. Сингапурда Ли Куан Ю даврида эса адвокатлар, ёки адвокатлик фирмаси раҳбари шу қадар катта маблағ топганки, адвокатлар судья бўлишни хоҳлашмаган – шунда у судьялар ва мансабдорларнинг ойлигини дунёдаги энг ривожланган давлатлардагидан ҳам юқориликка кўтариб, бу тизимда адолатни қатъий тиклаб қўяди. *Адолат эса порасиз жамият қуришидир.* Бунда ҳукм чиқарувчи, озгина бўлсин ваколатли бўлган шахс, бу ҳокимият/устунликдан фойдланиб қолмаслиги керак эди. Механизм сифатида катта ойлик ва тизимли ва доимий қонуний суриштирув жорий этилади.

Тизимли сиёсат барча соҳа-тизимларда адолат таъминланиши орқали кечиши зарур. Бунда бош мезон қонундир ва унинг устуворлиги сўзсиз таъминланиши жоиз. Чунки *қонун устуворлигини буткул таъминлаш, янги инновацион лойиҳалар ва халққа ишончли ва ҳалол омонат, ҳалол қарз кабиларни жорий этиш жамиятнинг ички маънавий барқарорлигига самарали ва ижобий таъсир қилади, шунингдек, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий қатлам ва гуруҳлар ўртасидаги рақобатда адолатни таъминлайди; сиёсий ҳокимият погоналаридаги сиёсий босимнинг қонуний жиҳатларини акс эттиради ва сиёсий партияларнинг сиёсий куч сифатида шаклланишига замин ҳозирлайди, ҳозирги кўппартиявийлик тизимидаги партияларнинг “оғизлик коэффициентини”ни камайтириб, ислохотлар доирасида фаол дастурлар ишлаб чиқилишига олиб келади; жамиятнинг барча соҳаларида ҳалол рақобат муҳитини шакллантиради; жамиятда ички миллий-этниқ муносабатларни тартибга солади; диний, этниқ, сиёсий ихтилофларга йўл қўймайди; умумтинчликни таъминлайди.*

Юқорида таъкидланган айрим коррупциявий ҳолатлар давлат хизматчилари ва мансабдорларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича етарлича малака-тажриба ёки илмнинг етказилмаганидан, тегишли тарзда коррупцияга қарши мурасасизлик маданиятини шакллантириш малака ошириш курслари ташкил этилмаганидан ҳам келиб чиқади. Сингапурда давлат хизматчиси, хусусан, мансабдорлар ҳам **ҳар йили давлатнинг коррупцияга қарши курашиш сиёсати бўйича минимум 100 соатлик таълим олади**[14, Б.122]. Бунинг Сингапур давлат бошқаруви ва менежменти институти амалга оширади[15, Б.65]. Сингапур сиёсатни ривожлантириш институти эса юқори мансабдор шахсларни тайёрлаш билан шуғулланади. Жамиятимизда ҳали раҳбар-кадрларни тайинлашдан сўнг уларни “Коррупцияга қарши курашиш қонунчилиги” доирасида ўқитилганича йўқ, бундай “Сиёсий таълим дастури” ишлаб чиқилмаган ҳам.

Сингапурда ҳар бир давлат хизматчиси 5та асосий малакага эга бўлиши керак:

- 1) аҳолига (энг) юқори хизматни кўрсатиши;
- 2) ўзгаришларни бошқаришни;
- 3) одамлар билан ишлаш қобилияти;
- 4) мураккаб жараёнлар ва имкониятларни бошқариш;
- 5) ўзининг бошқарилишга бўлган лаёқати бўлиши керак [16, Б.65].

Шунингдек, Сингапурда давлат ходими-хизматчисига энг юқори ойлик тўланади. Сингапур Бош вазири Япония бош вазиридан 2 баравар, Буюк Британия бош вазиридан қарийб 3 баробар, Германия бош вазиридан 3 баравардан кўпроқ ойлик маош олади. Вазирлар Бош вазирдан 3 баробар кам ойлик олишса-да, лекин Франция, Италия, Голландия, Канада бош вазирларидан кўпроқ ойлик олади[17, Б.63-64].

Сингапур 1990 йилда ўз Конституциясини ўзгартирди. Унга кўра, парламент аъзоларини сайлайдиган эмас, балки, тайинлайдиган механизми жорий этилди. Сабаби сайловда ютиш учун ҳар қандай коррупциявий имкониятлар юзага чиқиши, “тижорат демократияси” деб аталувчи усуллар кенг ёйилиши мумкин эди[18, Б.64]. Шу билан бирга, Сингапурда ҳалол ва сотилмас ҳукумат ҳақидаги қарашлар давлат хизматининг барча бўғинига тарқалган.

Мансабдорлик юқори ҳақ тўланадиган касбга айланди. Бундан ташқари, Сингапур раҳбарлари фарзандларини Гарвард, Оксфорд, Сарбонна каби энг қиммат ва нуфузи олий университетларда ўқитиб келмоқда. Административ элитада, шунинг учун ҳам, мансабдорлар сулоласи пайдо бўлган. Бундан ташқари, Сингапур таклиф қилган барча стипендиялар (ни ютган номзодлар) шу юртга 4-6 йил ишлаб беришади. Энг қизиғи шундаки, Сингапурда қобилиятларни излаш, уларни иш билан таъминлаш, ижод ёки илм йўлига йўллаш, юқори малакали ходимлар тайёрлаш ва уларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал қилиш билан ҳукуматнинг 2та махсус қўмитаси шуғулланади. Дунё бўйлаб, Осиёнинг энг иқтидорли (битирувчи) талабаларни Сингапурга таклиф қилиш ва энг катта маошлик ишлар бериш кабилар тизимли тарзда амалга ошириб келинмоқда.

Сингапурнинг Буюк Британия, АҚШ, Канада, Австралия, Янги Зеландиядаги элчихоналари бу ишни уддалашмоқда ва бу дастлаб АҚШ томонидан ишлаб чиқилган тактика – “яшил ўрим-йиғим” деб аталаркан. Ҳар йили Ҳиндистон, Хитой ва Жануби-Шарқий Осиёнинг бошқа давлатлари талабалари учун Сингапур юзлаб стипендиялар таклиф қилади – бу билан энг билимли, энг қобилиятли талабалар ўқишни битирмай туриб, Сингапурда ёки унинг хориждаги компанияларида ишли бўлишлари мумкин, деганидир. Минглаб шундай келиб қолган инжинерлар ва кўплаб бошқа соҳалар мутахассислари Сингапурга ишга келиб, ушбу давлатни энг ривожланган давлатлар қаторига чиқаришди.

Ўзи ¼ қисми этник хитойлик бўлган бу 5 миллионлик орол-давлат халқига азалдан таъсир қилган конфуцийликка, этикага доир қарашлар устунлик қилиб, ҳам совға-саломни, ҳамки хоҳлаганча тусланган коррупцияни кескин йўқ қилишга олиб келди.

Сингапур давлат хизмати Осиёдаги энг самаралиси ҳисобланади. Давлат хизматчилари сони 65 000 кишидан иборат. Фуқароларга уйдан чиқмай туриб, 2000дан ортиқ хизматлар кўрсатилади. Президент ва Премьер-министр (давлат) хизмати, 14та вазирлик ва 26та доимий қўмиталар энг иқтидорли ва тарбияланган кишилардан ташкил топган. Лавозимларга тайинланиш, ҳокимият поғоналарида “ўсиш” фақатгина инсоний қобилиятлар асосида амалга оширилади(халқ ишончини қайтаришнинг энг зўр ва ҳаққоний усули ҳам шудир).

Ҳар бир вазирлик, идорада шу сифати/қобилиятини ошириш бўлимлари ташкил этилган бўлиб, замонавий информацион технологиялар қатъият билан жорий этилади. Ҳаттоки, Ли Куан Ю 10 йил ҳокимият тепасида бўлгандан сўнг Гарвардда таҳсил олиш истаги пайдо бўлган – бу бошқа давлатлардаги сиёсатчилар учун кутилмаган ҳодиса бўлди, айримлар кулишди ҳам, лекин сингапурликлар учун оддий қабул қилинган. Чунки раҳбар ғоялари ҳам вақт сайин эскириши мумкин, инновацион ва лозим илмларни эса бутун умр эгаллаш жоиздир.

Сингапурда жами 71 ходимдан иборат бўлган, шундан 49таси терговчи, 22таси административ ходимдан ташкил топган Коррупцияни тергов қилиш Бюроси 1970 йилда ташкил қилинган. Бюро тергов, ахборот-маълумот ва ёрдамчи бўлимлардан иборат бўлиб, полициядан мустақил ва фақатгина бош вазир администрацияси таркибида ҳисобланади[19, Б.64]. Сингапурнинг коррупцияга қарши курашиш соҳасидан қуйидагиларни хулосавий изоҳлаш мумкин:

- Судьялар мустақилдир ва вазирлардан 10 карра кўпроқ ойлик олишади[20, Б.120];
- Ҳар қандай мансабдорнинг ҳар қандай мукофоти, қийматга эга бўлса, суриштирилади/тергов қилинади, агарки, коррупция эмаслиги исботланмаса, чора кўрилади;
- Мансабдор коррупцияга йўл қўйган бўлса, қайта умуман давлат ишларига тикланмайди;
- Манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш мақсадида ходим ўз ишхонасига содиқ бўлиши ва унинг обрўйи, манфаатларини ҳимоя қилиши керак[21, Б.66];
- Ҳар 3-4 йилда коррупцияга қарши курашиш процедураси кўриб чиқилади;
- Коррупцияга қарши чоралар сифатида эса жарималар, озодликдан маҳрум этиш, конфискация, ишдан бўшатиш кенг қўлланилади;
- Порахўр бир ўзининг эмас, авлодининг ҳам давлат хизматида ишлашига тўсиқ қўяди;
- Ҳар қандай ғайриқонуний йўлдан бутунлай воз кечиш – яхши маош ва келажак кафолатидир...

Умуман олганда, Сингапур тажрибаси ҳали кўп ўрганилиши керак. Азалий осийча турмуш тарзига сингиб кетган **коррупцияни сингапурча синдириш йўли** жамият тинчлигига ва барқарорлигига, тараққиёт ва цивилизацияга яқинлашишига хизмат қилади ва бу албатта, ўрганилиши ва маълум тажрибалар ўзлаштирилиши керак, деб ўйлаймиз.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. <https://president.uz/uz/lists/view/6934>
2. <https://lex.uz/docs/3088008?ONDATE=21.04.2021>.
3. Ли Куан Ю. Из третьего мира — в первый История Сингапура (1965–2000). Перевод с английского Александра Боня. Издательство «Манн, Иванов и Фербер». Москва. 2013.
4. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.
5. <https://articlekz.com/article/7114>.
6. <https://articlekz.com/article/7114>.
7. Хонг Марк. Сингапур - страна, победившая коррупцию // К обществу без коррупции. – 2004. – № 2 (19), июль.
8. <https://ru.usembassy.gov/ru/fact-sheet-u-s-strategy-on-counteracting-corruption-ru/>
9. <https://ru.usembassy.gov/ru/fact-sheet-u-s-strategy-on-counteracting-corruption-ru/>
10. <https://ru.usembassy.gov/ru/fact-sheet-u-s-strategy-on-counteracting-corruption-ru/>
11. <https://president.uz/uz/lists/view/6934>
12. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОНПАРВАР ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ҚУРИЛИШИНИНГ ТИНЧЛИК, БАРҚАРОРЛИК ВА ТАРАҚҚИЁТГА ОИД КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ. ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич Бухоро давлат педагогика институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси. ТАДҚИҚОТ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЖУРНАЛИ. DOI Journal 10.56017/3030-3281. № 5 | 2024.
13. <https://president.uz/uz/lists/view/6934>
14. Манукян Артак Ростомович, аспирант кафедры государственного управления и права МГИМО(У) МИД России, Хаджиев Тамерлан Денельбекович, аспирант кафедры государственного управления и права МГИМО(У) МИД России. Антикоррупционная стратегия Сингапура: ориентация на результат. (Журнал) Право и управление. XXI век. №1 (26)/2013.
15. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.
16. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.
17. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.
18. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.
19. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.
20. Манукян Артак Ростомович, аспирант кафедры государственного управления и права МГИМО(У) МИД России, Хаджиев Тамерлан Денельбекович, аспирант кафедры государственного управления и права МГИМО(У) МИД России. Антикоррупционная стратегия Сингапура: ориентация на результат. (Журнал) Право и управление. XXI век. №1 (26)/2013.
21. Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2011(Журнал). Виктор Германчук, доцент Академии управления при Президента Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz